

**UROLOGIK KASALLIKLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH
(URETRIT KASALLIGI)****Ismoilov Dilshodbek Solijon o'g'li**

Namangan viloyati Namangan shahar

“Oydin Shifo” xususiy klinikasi urologi,

dilshodbek.ismoilov@icloud.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada urologik kasalliklarni davolash usullari haqida soʻz boradi. Chunki, urologik kasalliklar odamning hayotini jiddiy ravishda murakkablashtirishi mumkin, farovonligini yomonlashtiradi, ijtimoiy moslashuv va o'ziga ishonchni kamaytiradi, o'z-o'zini hurmat qilish va kuchiga ishonishni pasaytiradi.

Kalit soʻzlar: uretrit, surunkali yallig'lanish, diagnostika va profilaktika, etiologik alomatlar, Gonoreyali uretrit, farqlovchi tashxis.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы лечения урологических заболеваний. Ведь урологические заболевания могут серьёзно осложнить жизнь человека, ухудшить его самочувствие, снизить социальную адаптацию и уверенность в себе, снизить самооценку и уверенность в своих силах.

Ключевые слова: уретрит, диагностика и профилактика, этиологическая симптоматика, гонорейный уретрит, дифференциальный диагноз.

Abstract: This article deals with methods of treatment of urological diseases. Because urological diseases can seriously complicate a person's life, worsen their well-being, reduce social adaptation and self-confidence, lower self-esteem and confidence in their strength.

Key words: urethritis, chronic inflammation, diagnosis and prevention, etiological symptoms, gonorrheal urethritis, differential diagnosis.

Siydik chiqarish kanalidagi yallig'lanish jarayoniga uretrit deb ataladi. Etiologik alomatlarga qarab uretrit gonoreyali (gonokokkli), trixomonad, bakterial, virusli kandidamikotik xillariga bo'linadi. Bundan tashqari, uretrit birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin. Yallig'lanish jarayoni siydik chiqarish kanalining uzidan boshlansa, birinchi uretrit, agar infeksiya uretraga yallig'lanish jarayoni boshqa a'zodan tushsa (qovuq, prostatit bezi, urug' pufakchalari, qo'shni tos a'zolari va 215 boshqalar) ikkilamchi uretrit deb ataladi. Ikkilamchi uretrit ko'pincha jinsiy aloqa vaqtida infeksiyaning tushganidan paydo bo'ladi.

Uretritning paydo bo'lishi uchun siydik chiqarish kanalining shikastlanishi va undan birorta asbobning o'tkazilishi ham sabab bo'lishi mumkin. Bakterial uretrit stafilokokk, streptokokk, ichak tayoqchasi, pnevmokokk va boshqalar mikroorganizmlar bilan chaqarilishi mumkin.

Birlamchi uretritlarni, kateter yoki uretra strikturasi bo'lgan bemorlar va uropatogen yoki stafilokokklar qo'zg'atadigan ikkilamchi uretritlardan farqlash kerak. Uretritning infeksiyon sababi kimyoviy, mexanik omillar ta'sirida, infeksiyasiz yallig'lanish etiologiyali: Reyter, Bexchet, Vegener kasalliklari bo'lishi mumkin. Bu bo'limda birlamchi uretrit ko'riladi.

Epidemiologiyasi. Terapevtik va klinik nuqtai nazardan so'zakli uretritni nospetsifik uretritdan farqlash kerak. Markaziy Evropada nospetsifik uretrit yiringli uretritga qaraganda ko'proq uchraydi. Bu betartib jinsiy aloqa va past darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy holat va N.Gonorrhoeae bilan izohlanadi. C.Trachomatis uchrash darajasida korrelyatsion bog'liqliq mavjud. Qo'zg'atuvchilar

Qo'zg'atuvchilariga N.gonorrhoeae, C.trachomatis, Mycoplasma genitalium va T.vaginalis kiradi. qo'zg'atuvchilarning turli ko'rinishlari kasallar orasida har xil populyatsiyada turlanadi. Mycoplasma lar oilasi uretrit keltirib chiqarmaydi, uretritga Ureaplasma urealyticum sabab bo'ladi. Mycoplasma va ureaplasma urogenital traktning simptomsiz kolonizatorlari hisoblanadi.

Gonoreyali uretrit. Gonoreyali uretrit qadim zamonlardan ma'lum. Gonoreya – grekcha soʻz boʻlib, urugʻning oqib tushishi deyilib, u zamonlarda uni siydik chiqarish kanalidan yiring ajralib chiqishi deb bilishgan. Gonoreyali uretrit – venerik kasallik boʻlib, 1879 yilda Neysser tomonidan ochilgan. Gonoreyaning qoʻzgʻatuvchisi gonokokk boʻlib hisoblanadi. Bemor odam bilan jinsiy aloqada boʻlish gonoreya kasaligining eng koʻp yuqadigan yoʻli boʻlib hisoblanadi. Kam hollarda umumiy qoʻllaniladigan jismlar – ich kiyimlar, yuvgich, sochiqlar orqali yuqish ehtimoli bor. Bolalar katta yoshdagi bemorlar bilan birga boʻlganda, umumiy tuvakni ishlatganida bir-biridan yuqishi mumkin. Agar onasi gonoreya bilan ogʻrigan boʻlsa, tugʻilayotgan vaqtda yosh bola koʻzi infeksiyalanishi mumkin.

Alomati va klinik koʻrinishi. Kasallikning alomatlari odatda yuqqandan keyin 3-7 kunda paydo boʻladi, lekin baʼzi vaqtlarda inkubatsion davri 2-3 haftagacha koʻpayadi. **Yuqish yoʻllari va patogenez.** Infeksiya qoʻzgʻatuvchilari (N.Gonorrhoeae va C.Trachomatis) hujayra sirtida epitelial qavatda yoki epiteliyga kirib yiringli infeksiyaga sabab boʻladi. Xlamidiyli va gonokokli uretritlarda infeksiya chuqurroq tarqalib erkaklarda epididimit va ayollarda servitsit, endometrit va salpingit rivojlanishi mumkin.

Klinikasining borishiga qarab oʻtkir yoki yangi boshlangan gonoreya (klinik belgilari boshlanishidan 2 oygacha boʻlgan davri) va surunkali xillariga boʻlinadi (kasallikning 2 oydan koʻproq boʻlishi).

Oʻtkir gonoreyada kasallik birdaniga siydik chiqarish kanalidan koʻp sargichkulrang qaymoqsimon yiring ajralib chiqishi bilan boshlanib, siyganda lovullagan achishish va ogʻriq bilan kuzatiladi. Yalligʻlanish avval faqat siydik chiqarish kanalining oldingi boʻlimida joylashgan boʻladi. Jarayon uning orqa boʻlimiga oʻtganda, bemorning ahvoli koʻrinarli darajada yomonlashadi: tananing harorati 38- 39°C gacha koʻtariladi, umumiy boʻshashishlik, darmonsizlik, bosh ogʻrigʻi paydo boʻlib, siyganda ogʻriq kuchayadi. Bu hodisalarni gonotoksinlarning rezorbsiyasi deb tushuntirish mumkin.

Ba'zida uretrit surunkali bo'lib o'tadi. Buning sabablari ko'pincha quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. o'tkir gonoreyali uretritni yetarli darajada davolamagan vaqtda;
2. gonoreya jarayonini uretraning orqa bo'limiga va prostata beziga tarqalishi;
3. bemorning immunologik reaktivligini pasaytirishi.

Surunkali gonoreyali uretritning klinik ko'rinishi, odatda sust bo'ladi. Bemorlar uretrada yengil bo'lgan lo'qillash va qichishishni, siyishning boshida sanchilgan og'riqlar hamda ertalab uretradan ko'p ajralib chiqadigan shilimshiqyiringli suyuqli sezadilar. Uretradan ajralib chiqqan suyuqlik mazoklaridan gonokokk bilan birga ikkilamchi flora ham aniqlanadi. Litter bezlarining chiqarish yo'llari to'silib qolsa, ularda yallig'lanish infiltratlari va alohida bo'lib qolgan yiringchalar paydo bo'ladi. Siyish og'riq bilan kelib bemorning umumiy ahvoli yomonlashadi.

Tashxisi. Uretradagi ajralma Gramm usulida bo'yalganda yoki surtma olib ko'rganda ko'ruv maydonida 5 ta leykotsitdan ko'p, hujayra ichida gonokoklar, Gramm manfiy diplokoklar talaygina bo'lishi yiringli uretritni ko'rsatadi, Neysser gonokokklarining topilishiga asoslanadi. Gonokokklar lo'yasimon shaklga ega bo'lib, juft-juft bo'lib joylashib, egilgan yuzasi bilan bir-biriga qarab, hujayralarning tashqi va ichida joylashib, gramm va metilen ko'k ranglarida yaxshi bo'yaladi. Musbat leykotsitar efir testi yoki ko'rish maydonida siydikning birinchi ulushida leykotsitlar 10 tadan ko'p bo'lishi (x400) uretritni aniqlashda diagnostik mezon hisoblanadi. Hamma uretrit bilan oqrigan bemorlarda venerik kasalliklarga shubha qilinganda kasallikni keltirib chiqargan mikroorganizmni aniqlash lozim. Agar mikroorganizmlarni aniqlashda amplifikatsiya metodi qo'llanilsa, uretradan surtma olish o'rniga siydikning birinchi portsiyasini ishlatish, trixomonadalarni mikroskopda ko'rish mumkin.

Trixomonadali uretriti. Kasallik yuqib 5-15 kun o'tgandan keyin trixomonadli uretrit rivojlanadi. Siydik chiqarish kanalidan biroz ko'pikka o'xshash ok suyuqlik ajralib, yengil qichishish bilan kuzatiladi. siydikdan ajralib chiqqan suyuqlik preratidan

yoki yangi issiq chiqarilgan siydikning birinchi qismidan, qin trixomonadlarining topilishi, tashxisni tasdiqlash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu sharoitlarda trixomonadlarni, epitelial hujayralardan jgutiklarining jadallik bilan bo'lgan harakatlariga qarab ajratish ancha oson. Bo'yalgan preparatda bu belgi yo'qolib, trixomondlar kamroq uchraydi, shuning uchun trixomonadli uretritga shubha bo'lganda, siydikdan chiqqan suyuqlikni bir necha marta tekshirish kerak. Surunkali trixomonad-uretriti ko`pincha (15-20% hollarda) trixomonad prostatiti bilan asoratlanib, kasallikning klinikasini murakkablashtirib davosini qiyinlashtiradi. Eng ko`p dori-darmonlarning ichida, trixomonadli uretritni davolash uchun taklif qilingan preparatlardan eng foydalirogi metronidazol (sinonimlari: flagil, trixopol) bo'lib hisoblanadi. Bu preparat birinchi 4 kunida 0,25 grammdan bir kunda 3 marta va keyingi kunida esa 0,25 grammdan bir kunda 2 marta tayinlanadi. Infeksiyaning qaytalanmasligi uchun jinsiy aloqada bo'lgan sherigi bilan ham bir vaqtda dori-darmonlarni qabul qilishadi. Zarurati bo'lganda ikkinchi davrda davosi ham o'tkaziladi. Davolanayotgan vaqtda va undan keyin 1-2 oy mobaynida alkogol va o'tkir ovqatlarni qabul qilmaydi, suyuqlikni ko`p iste'mol qilish tavsiya etiladi. Agar trixomonadli uretrit turg'un bo'lib tursa, mahalliy davolash qo'llaniladi: siydik chiqarish kanaliga 1 % trixomonadid suyuqligi 10 ml dan 10-15 daqiqa har kuni 5-6 kun mobaynida instilyatsiya qilinadi. Shuni aytib o'tish kerakki, erkaklarda trixomonad infeksiyasi juda oz bo'lgan belgilar bilan ko'rinishi mumkin, ba'zi hollarda ularning yo'q bo'lishi ham mumkin. ayniqsa bunday bemorlar ko`pincha yuqish uchun manba bo'lib hisoblandi.

Bakterial uretrit. Bakterial uretrit ko`pincha tasodifan bo'lgan jinsiy aloqa tufayli siydik chiqarish kanaliga o'ziga xos bo'lmagan patogen bakterial infeksiyaning tushganidan keyin rivojlanadi.

Birlamchi bakterial uretrit o'tkir va surunkali bo'ladi. O'tkir bakterial uretrit klinikasining borishi bo'yicha, odatda gonoreyaligidan farqi shundan iboratki, unda aniq ma'lum inkubatsion davr bo'lmay, yaqqol ko'rilmagan mahalliy yallig'lanish

reaksiyasi bilan o'tadi. Bemorlar uretrada qichishish va lovullagan og'riqlarni sezadi. Siydikdan ajralib chiqqan suyuqlik shilimshiq yiring yoki yiringli xususiyatga ega bo'ladi. Siydik chiqarish kanalining shilliq pardasi va uning tashqi teshigi sohasidagi to'qimalarda biroz miqdorda shish bo'ladi.

Lekin hamma vaqt shuni esda tutish keraki, kasallikning klinik ko'rinishini va siydik chiqarish kanalidan oqib chiqqan suyuqlikning xususiyatiga qarab, ishonch bilan o'ziga xos bo'lmagan bakterial uretritni gonoreyadan ajratish qiyin. Faqat uretradan oqib chiqqan suyuqlikdan tayyorlangan preparatni gramma bo'yicha bo'yab, mikroskopiya qilganda, hamda bakteriologik tekshirganda, siydik chiqarish kanalidagi yallig'lanish jarayonining etiologiyasini aniqlashga imkon beradi. Bakterial uretrit ba'zida uzoq davom etib surunkali shakliga o'tadi. Klinik ko'rinishida ozgina shilimshiq ajralib, biroz lo'qillatish bo'lib qiyinchilik bilan davolanadi. Siydik chiqarish kanalining orqa bo'limida joylashgan urug' do'ngligiga yallig'lanish jarayoni o'tgan bo'lsa (kollikulit), unda urug' chiqarish va prostata bezining chiqarish yo'llari bo'lganligi sababli eyakulyatsiyaning buzilishi kuzatiladi.

Agar infeksiyon kasallik (pnevmoniya, angina) yoki mahalliy yallig'lanish jarayoni prostata bezida, urug' pufakchalarida, qo'shnitos a'zolari va boshqalarda bo'lsa, ikkilamchi bakterial uretrit rivojlanadi. Ikkilamchi, o'ziga xos bo'lmagan yallig'lanish uretriti, odatda yashirin va uzoq davom etadi. Bemorlar siyish vaqtida kuchsiz og'riqlarga, siydikdan ozroq bo'lgan shilimshiq-yiringni oqib chiqishiga, lekin ertalab esa ularni shiddatliroq bo'lishiga shikoyat qiladilar; siydik chiqarish kanalining tashqi teshigi lablarini yopishib qolishi kuzatiladi. Ikki stakan bilan tekshirganda, leykotsitlarning soni siydikning birinchi qismida, ikkinchi qismiga qaraganda, ancha ko'proq bo'ladi. Agar siydikning uchala qismi tekshirilsa, siydikning uchinchi qismida leykotsitlarning soni odatdagidek bo'ladi. Siydikdan chiqqan suyuqlikning bakterioskopiyasi, kasallik qo'zg'atuvchisining xilini avvalroq aniqlashga, imkon beradi, ajralib chiqqan suyuqlikni yoki siydik chiqarish kanalining birinchi siydik qismi bilan yuvilgani o'tkazilsa mikroflorasi va uning antibiotik preparatlarga bo'lgan

sezgirlik xususiyatlarini aniqlaydi. Bakterial uretritning davosini, uning etiologiyasi va patogenezini hamda qo'zg'atuvchining sezgirligini aniqlab olib borish kerak. Keyingi yillarda bakterial uretritning qo'zg'atuvchilari keng qo'lamdagi antibiotiklarga ancha turg'unligi oshdi (penitsillin, streptomitsin, tetratsiklin, levomitsitin). Shu sababli hozirgi vaqtda siydikni davolash uchun ko'proq foyda beradigan antibiotiklar, masalan: ampitsillin, kanamitsin, sigmamitsin, gentamitsin, kim'yoviy antibakterial preparatlardan – nevigramon (bir kecha-kunduzda 1 grammdan 4 marta ichadi), sulfadimetoksin (bir kecha-kunduzda 0,5 grammdan 4 marta ichadi), 5-NOK yoki nitroksolin (bir kechakunduzda 0,1 grammdan 4 marta ichadi), furagin (bir kecha – kunduzda 0,1 grammdan 3 marta ichadi.) Agar umumiy davolash foyda qilmasa, surunkali bakterial uretritni mahalliy usul bilan davolanish kerak: siydik chiqarish kanalini 0,1 g solafur suyuqligida, kumush nitratning 0,25 % suyuqligida, 1-2 % kollargol suyuqligida instillyatsiya qilish kerak. Ikkilamchi uretrit davosining yutug'i kasallikka foydali ta'sir qilishga asoslangan prostatit, vezikulit, siydik chiqarish kanalining torayishi va boshqalar).

Virusli uretrit. Virusli uretrit ko'pincha okulegenital xlamidozoon orqali chaqiriladi. (Uretrokonyo'qtivita virusi). Bu virus siydik chiqarish kanali, koyo'ktiv qin va bachadon bo'yinlarining epitelial hujayralarida rivojlanib shu a'zolarning yallig'lanishlariga sabab bo'ladi. Infeksiyaning jinsiy yo'l bilan o'tishi ko'p kuzatishlar natijasida tasdiqlangan.

Virusli uretrit klinikasining borishi, odatda sust bo'ladi. Siydik chiqarish kanalidan ajralib chiqqan suyuqlik oz miqdorda bo'lib, ko'pincha kasallik qonyo'ktiv va bo'g'implarning zararlanishi bilan kuzatiladi. Uretra devorining kirib olingan maxsus usul bilan bo'yalganda, epitelial hujayralarda yarim oysimon bir-biriga qo'shilgan viruslar aniqlanadi. Uretrookulosinovial belgisining davosi ancha qiyinchilikni tug'diradi. Hozirgi vaqtda keng spektr ta'sir kuchiga ega bo'lgan antibiotiklar, kortiqosteroid gormonlar (prednizalon bir kecha-kunduzda 40 mg gacha yoki deksametazon ekvalenti me'yorlarida) qo'llanib, 2-3 hafta mobaynida asta-sekin

kortikosteroid preparatlarini ozayadigan me'yorida tamom bo'lguncha beriladi. **Kandizomikotik uretrit.** Siydik chiqarish kanalining shilliq pardasi achitqich zamburklar biln zararlanishi natijasida kandidamikotik uretrit rivojlanadi. Ko`pincha u uzoq vaqt bo'lgan antibakterial davolanishning asorati ham bo'lib hisoblanadi, kam hollarda kandidamikotik fulvovaginat bilan hastalangan ayollardan yuqish natijasida paydo bo'ladi. Kandidamikotik uretritining patogenezi, yallig'lanish kasalliklari va siydik chiqarish kanalining shilliq pardasining shikastlanishi ma'lum o'rinni egallaydi. Kandidomikotik uretrit, qoidaga binoan, juda oz bo'lgan klinik belgilar bilan o'tadi. Qichishish, siydik kanalida biroz bo'lgan lo'qillatish ogriq'i va undan oq rangli ozroq suyuqlikning ajralib chiqishi. Ajralib chiqqan suyuqlikni mikroskop orqali tekshirilganda leykotsitlar sonining ko'paygani va ko'p miqdorda achitqich hujayralari va mitseliya iplari aniqlanadi.

Davosi. Antibiotiklarni to'xtatib ularning o'rniga zamburlarga qarshi bo'lgan preparatlarni tayinlashdan iborat. Bir kecha-kunduzda 5-6 marta 500000 ED nistatin, 500000 ND dan levorin 3-4 marta ichish uchun beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dilmurodovich, A. D., Bahodirovich, G. Y., Dustqobilovich, A. K., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). Comparative Features of Breast Cancer in Patients with and Non-Suffering with Type 2 Diabetes Mellitus. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 12, 68-70. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/265>
2. Spermogram, its Content Control and Normal Indicators Abdurahmanov Kamoliddin Dustqobilovich, Oltiyev Inomjon Baxromovich, Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li *Middle European Scientific Bulletin* 19, 378-383, 2021
3. Abdurahmanov, . K. D., Oltiyev, . I. B., & Boboyorov, . S. U. o'g'li. (2022). BUYRAKLAR TUZILISHI, ULARNING JINSGA XOS HOLATDAGI

GIGIYENASI. Development and Innovations in Science, 1(1), 42–47. Retrieved from <https://woconf.com/index.php/dis/article/view/310>

4. Abdurahmanov Kamoliddin Dustqobilovich., Abdiev Ilhom Allayorovich, & Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li. (2021). Sexual Dysfunction and Spermogram Analysis in Men. Texas Journal of Medical Science, 3, 27–30.

5. Клиническая эндокринология. Руководство / Под ред. Н. Т. Старковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2002. — С. 187—200. — 576 с. — («Спутник Врача»). — 4000 экз. — ISBN 5-272-00314-4.

6. Knobel M. Etiopathology, clinical features, and treatment of diffuse and multinodular nontoxic goiters. J Endocrinol Invest. 2016 Apr;39(4):357- 73.

7. Schroder F.H., Hugosson J., Roobol M.J. et al. Prostate-cancer mortality at 11 years of followup. N Engl J Med 2012;366:981-90.

8. Ferlay, J., et al., Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer, 2015. 136(5): p. E359-86.

9. Haas, G.P., et al., The worldwide epidemiology of prostate cancer: perspectives from autopsy studies. Can J Urol, 2008. 15(1): p. 3866-71.

10. Bell, K.J., et al., Prevalence of incidental prostate cancer: A systematic review of autopsy studies. Int J Cancer, 2015. 137(7): p. 1749-57.

11. Shadmanov, A. (2022). Credit-modular training in the system of medical staff training in Uzbekistan: on the example of the Tashkent medical academy.

12. Шадманов, А. К., Азизова, Ф. Л., Саломова, Ф. И., Шеркўзиева, Г. Ф., & Салиев, А. Р. (2021). Имконияти чекланган болаларни ўқитиш ва тарбиялашнинг гигиеник шароитларини назорат қилиш”/“Мониторинг гигиенических условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями.

13. Shadmanov, A. K., Khalmatova, B. T., & Shadmanov, M. A. (2023). Simulation Education and its Role in Improving the Quality of Medical Education. JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE, 1(1), 8-11.